

Original paper

O'QUVCHILAR BILISH VA GRAFIK FAOLIYATINING RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMOLARI

© Yakubova N.O¹✉

¹Guliston davlat universiteti, Guliston, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Mazkur maqolada o'quvchilarning bilish va grafik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik muammolari tahlil qilinadi. O'quvchilarning fazoviy tasavvurlari va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda tasviriy faoliyatning o'рни va ahamiyati, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — maktab ta'limida o'quvchilarning bilish faoliyati va grafik ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlash, tafakkur va fazoviy tasavvurlarini shakllantirish uchun samarali metodlarni aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda chizmachilik ta'limi bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili, tarixiy va qiyosiy tahlil, zamonaviy didaktika va psixologik yondashuvlardan foydalanilgan. O'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar chizmachilik darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va muammoli ta'lim metodlarini qo'llash o'quvchilarning bilish faoliyati, fazoviy tasavvuri va mustaqil fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda bilish faoliyatini rivojlantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, grafik faoliyatni samarali tashkil etish orqali fazoviy tafakkur va ijodkorlikni shakllantirish mumkin.

Kalit so'zlar: chizma, qobiliyat, tasavvur qilish, fazoviy tasavvurlarni shakllantirish, idrok, modellashtirish, faoliyat.

Iqtibos uchun: Yakubova N.O. O'quvchilar bilish va grafik faoliyatining rivojlantirish pedagogik muammolari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.291–301.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

© Якубова Н.О¹✉

¹ Гулистанский государственный университет, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются педагогические проблемы развития познавательной и графической деятельности учащихся. Особое внимание уделяется роли изобразительной деятельности в формировании пространственного воображения и творческого мышления, а также возможностям применения современных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — развитие познавательной активности и графических навыков учащихся, формирование у них самостоятельного мышления, рефлексии и пространственного воображения с помощью эффективных методов обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использовались анализ научной литературы по черчению, историко-сравнительный подход, современные дидактические и психологические методы. Разработаны методические рекомендации по развитию познавательной деятельности учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что применение современных педагогических технологий и проблемного обучения на уроках черчения значительно повышает уровень познавательной активности, пространственного воображения и самостоятельности учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование подтвердило, что развитие познавательной деятельности является важным элементом педагогического процесса, а эффективная организация графической деятельности способствует формированию пространственного мышления и творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: черчение, способность, воображение, пространственное воображение, восприятие, моделирование, деятельность.

Для цитирования: Якубова Н.О. Педагогические проблемы развития знаний и изобразительной деятельности студентов.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.291–301.

PEDAGOGICAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE AND FINE ACTIVITY OF STUDENTS

© Yakubova N.O ¹✉

¹Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the pedagogical problems related to the development of students' cognitive and graphic activities. Special focus is placed on the role of artistic activities in forming spatial imagination and creative thinking, as well as the application of modern pedagogical technologies.

AIM: The main objective of the study is to enhance students' cognitive skills and graphic abilities, foster independent thinking, reflection, and spatial imagination using effective educational methods.

MATERIALS AND METHODS: The research employed a literature review on teaching drawing, historical and comparative analysis, and contemporary didactic and psychological approaches. Methodological recommendations were developed to enhance students' cognitive activity.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings showed that applying modern pedagogical technologies and problem-based learning methods in drawing lessons significantly improves students' cognitive engagement, spatial imagination, and independent thinking skills.

CONCLUSION: The study confirmed that developing cognitive activity is an integral part of the pedagogical process, and effective organization of graphic activities contributes to shaping students' spatial thinking and creative capabilities.

Keywords: drawing, ability, imagination, spatial imagination, perception, modeling, activity.

For citation: Yakubova N.O. (2025) 'Pedagogical problems of the development of knowledge and fine activity of students', Inter education & global study, №4(1), pp. 291–301. (In Uzbek).

Bugungi kun yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib etish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash masalalari bo'yicha Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan, ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Yoshlarimizning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda ta'lim tizimida ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv uslubiy manbalarni yaratish va o'quv tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash muhim vazifalaridan biri bo'lib hisoblanmoqda. Shu sababli, dars jarayonlarini hozirgi ta'lim tizimi yo'nalishiga oid uslublarda ishlab chiqib va uni amaliyotga tadbiiq etish katta vazifalardan biridir. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida amalga oshirilayotgan pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlaridan biri bu tasviriy san'at to'garak mashg'uloti bo'lib, bunda o'quvchilarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasi, badiiy ta'limi, mehnat intizomini kuchaytirish muhim bo'g'ini hisoblanadi. Ularda tafakkur qilish madaniyat va ma'naviy fikrlash, maqsadga yo'naltirilganlik, o'zini-o'zi nazorat qilish, yuklatilgan vazifaga nisbatan javobgarlik hissini sezish kabi xislatlarni tarbiyalaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Maktabda chizmachilik o'qitishni tahlil qilishdan oldin uning fan sifatida shakllanishi haqida qisqacha to'htalamiz.

1953–1968 yillarda nashr qilingan darsliklarda keltirilgan amaliy va grafik topshiriqlarning umumiy soni 300 ga yaqin bo'lib ularning ko'pchiligi reproduktiv faoliyat bilan bog'liq. Chunki o'sh davirda chizmachilik o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilar tomonidan chizish texnikasini egallashga qaratilgan edi. Keyinchalik chizmachilikdan

nashr etilgan adabiyotlarda tasvirlarni tahlil qilish, almashtirish kabi o'quvchilarning grafik faoliyatni rivojlantruvchi ta'lim g'oyalari o'z ifodasini topganligi aniqlandi. Ayniqisa, maktab chizmachilik darsligida sifat o'zgarishlar sodir bo'lgan. Echilishi reproduktiv faoliyat bilan bog'liq masalalarning soni darslikda birmuncha kamaygan. Shu bilan birga o'quvchilarning qiziqishini oshiradigan masalalar soni sezilarli darajada ko'paydi. [3,5,7]

Ayniqisa, bu davirda tasvirrlarni almashtirish yoki ularning tuzishga bo'lgan talabining oshganligini alohida ko'rsatib o'tmoq lozim, ularning soni masalalarning uchdan bir qismini tashkil etadi. Darslikdagi bunday katta o'zgarishlarning sodir bo'lishiga asosiy sabab, ta'limning mazmunini qayta tuzish jarayonida A.D.Botvinnikov boshliq mualliflar jamoasining ilmiy izlanishlari natijalaridir.

Chizmachilik darsligining tahlilini berib o'tsak, avvalo darslikka kiritilgan masalalar tarkibi bilan tanishib o'tamiz. Mualliflar jamoasi darslikning mazmunini turli mashq va masalalar bilan boyitishga harakat qilishgan, bular orasida taqqoslash, chizmani etishmovchi chiziqlarini to'ldirish, turli materiallardan modellar yasash, geometrik jismlar guruhining chizmasini o'qish kabi topshiriqlar o'rin olgan. Ayniqisa, darslikda jisimning fazoviy vziyati va shaklini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan almashtirishlar, shuningdek, chizmani tahlil qilishga doir mashqlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Tahlildan xulosa qilib shuni takidlash mumkinki, ko'rsatilgan qo'llanmada o'quvchilarning ta'limdagi o'quv faoliyatining almashinuvchanligiga etarli e'tibor berilmagan.

Endi, chizmachilik o'qitish metodikasidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilamiz. Chizmachilikdan 1970-yillarga xos vazifalarga yaqin bo'lgan dissertasiyalarga murojat qilamiz. Bunday ishlarga K.S.Satimovning [132] nomzodlik dissertasiyasini misol qilib keltirish mumkin. Uning 1972 yilda yoqlangan "O'rta umumiy ta'lim maktablarida chizmachilik o'qitishning didaktik asoslari" deb nomlangan ilmiy tadqiqotini sarlavhasi bo'yicha fikr yuritilsa, tadqiqot har bir chizmachilik darsining yangicha tashkil etib o'tkazishni anglatishi kerak edi. Ammo, bu ish bo'yicha o'tkazilgan tahlil ilmiy-tadqiqotning siyqaligidan dalolat beradi.

Darslarning tarkibidagi topshiriqlarning murakkablik darajasi o'quvchilarning butun dars davomida uzluksiz bosh qotirib ishlashlariga imkon bermaydi. Ko'pchilik darslarni umumlashtirishga to'g'ri keladi, chunki ko'pgina dars mavzulari haddan tashqari maydalashtirib yuborilgan. Darslarda o'quvchilarning o'quv faoliyatlari o'qituvchi ketidan doskadagi tasvirni ko'cherish bilan chegaralangan. Tabiyki, bunday nusxa ko'cherish usulida o'quvchining faolligi susayadi, ularning ijodiy faoliyati chegaralanib qoladi. Bundan tashqari, tahlillar shuni ko'rsatdiki, muallif dasturda ko'zda tutilgan grafik va amaliy ishlar majburiy minimumiga kiruvchi ishlar mazmunini to'la ochib bermagan, bunday pala-partishliklar ilmiy tadqiqotda ba'zan ko'rinib turadi. Masalan, dasturda ko'zda tutilgan ikkinchi amaliy ish chizma bo'yicha plastilin, karton va simdan model yasashni, uning chizmasini bajarish bilan almashtirib qo'yilgan.

Chizmalarni og'zaki o'qish, prizma, silindr, konus va piramidalarning chizmasi va sirtini yoyish bilan almashtirilgan. Bu ishlarni frontal ravishda o'tkazish rejalashtirilgan

bo'lib, unga 3 soatdan ko'proq vaqt ajratilgan. Faqat to'rtinchi soatdan keyingina xuddi shu tarzda ish mustaqil bajarish uchun o'quvchilarning o'zlariga topshirish rejalashtirilgan. Eng muhim bo'lgan karton materiallaridan predmetlarning sirtini yoyib ularning modellarini yasashday foydali ish ilmiy tadqiqotchining nazaridan chetda qolgan. Chizmalarni chizish usuli va ularning aksonometriyada tasvirlash darslikda ko'rsatilgan bo'lib, to'g'ri burchakli proeksiyalash bilan parallel berilmagan.

Muhokama.

Mashg'ulot jarayonida mazkur vazifalarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari negizida qo'llash o'quvchilar natijalarini yuqoriga olib chiqishda yanada samarali sanaladi. O'quvchilarning bilish faoliyati va uning xususiyati haqidagi ilk manbalar qadim zamonlarga borib taqaladi. O'quvchilar bilish faoliyatining narsa, jarayon va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishga yordam berishi, hotirani mustahkamlash qadim zamonlardayoq ma'lum bo'lgan. Yaqin va O'rta Sharqdagi yashab iyod etgan o'rta asirlik mutafakirlar ijodiy ilmiy bilishning tur ta'moyil, tuzilish mezonlari inson aqliy rivoji va kamoli bilan bog'liqligiga jiddiy etibor berilgan [16,19].

Al-Xorazimiy [111] hissiyot orqali bilishni " mantiqiy mulohazalar " vositasida bilishdan aniq farqlangan: hissiyot " mayda " xususiyat, " mantiqiy " esa mohiyatini o'rganadi va ular o'zaro aloqada kechadi deb hisoblagan.

Beruniyning ilmiy merosida tabiatni o'rganish va bilishning ilmiy metodiga katta o'rin ajratilgan. Beruniy ilmiy metodining xarakterli xususiyatlari obektivlik va oqilona yondashuv, kuzatish, tajribalar, og'zaki va yozma yodgorliklarni o'rganish, dalillarga tanqidiy yondashuv, ularni aqliy xulosalar shaklida mantiqiy umumlashirishva haqiqatni aniqlash maqsadida qiyoslashdan iboratdir.

Beruniy fazoni o'lchash haqida gapirib, oltita tomonni-o'lchovining yo'nalishlarini aniqlaydi. So'ngra tekislik, to'g'ri chiziq, burchaklar, ularning turlari, doira va undagi chiziqlar, to'rtburchakning turlari, parallel to'g'ri chiziqlar, ularni bir to'g'ri chiziq kesganda hosil bo'lgan burchaklar, urunma, ichki va tashqi chizilgan shakillar bayon etiladi, shuningdek, to'g'ri chizikli shakillarning yuzalarini aniqlash qoidalari, aylana uzunligi va doira yuzini hisoblash qoidalari berilgan.[23]

Asarning stereometriyaga doir bo'limida kub, prizma, silindr, konus, shar, shar bo'laklari, sferik shakillar, ularning sirtlari va hajimlarini aniqlash qoidalari berilgan. Shuningdek, bu bobda konus kesimlaridan iborat ikkinchi tartibli egri chiziqlarning hosil qilinishi, ya'ni konusni turli vaziyatdagi tekisliklar bilan kesganda kesimda aylana, ellips, giperbola, parabola va to'g'ri chiziq xosil bo'lishi haqida ma'lumotlar bor.

Abu Rayhon Beruniyning ta'kidlashicha ta'lim izchil, ko'rgazmali, maqsadga qaratilgan bo'lishi va muayyan tizim bo'yicha olib borilishi kerak. Uning fikricha, ko'rgazmaliylik ta'limni ancha qulay, aniq va qiziqarli qiladi, kuzatuvchanlikni va tafakkurni rivojlantiradi. [19]

Ibin Sino (X-XI) bilish faoliyatining turli tarzlarini " ruhning hilma-hil kuchlari " deb tasvirlaydi va bu kuchlarning anchagina qismini ilohiy ibtido hukmi ta'siridan ajratib talqin qiladi. U qadimiy (antik) ananalarga muvofiq ruhni uch ko'rinishga: nisbatan, hayvonot va

aqilga ajratadi. Birinchisi- harakatlantiruvchi va qabul qiluvchiga bo'linadi. Qabul qiluvchi esa, o'z navbatida, tashqari va ichkaridan qabul qiluvchiga ajraladi.

Ibn Sinoning ilmiy merosi [17] tabiiy va ijtimoiy bilimlarning barcha sohalarini qamrab olgan. U "ta'lim osondan murakkabga qarab borishi kerak" degan didaktik tamoyilni rivojlantiradi. Shuningdek, "bollarning mayil va qobiliyatlarini hisobga olish", "mashiqalar bolaning imkoni darajasida bo'lishi kerak" va "ta'limni jismoniy mahiqlar bilan uyg'unlikda olib boorish lozim" kabi tamoyillar Ibn Sinoning didaktik qarashlarida muhim rol o'ynaydi.

Masalan Ibn Sinoning "Donishnoma" asarining geometriyaga oid bobida, jumladan geometric asboblardan sirkul (pargar) hamda chizg'ich bilan bajariladigan masalalarning bajarilish tartibi tushuntirib beriladi. Mexanikaga bag'ishlangan boblarda esa chig'iriq, blok, vint, pona kabi oddiy mashinalarning tuzilishi bayon qilinadi hamda ular chizma va grafik tasvirlarda yaqqol ko'rsatib beriladi. Shunisi diqqatga sazavorki chig'iriq, vint, pona kabilarning yaqqol tasviri proeksiyada ko'rsatilgan bo'lib, u aksonometrik yani frontal-dimmetrik proeksiyaga juda yaqin turadi. Blok ustun kabilar esa, aksonometrik proeksiya bilan omixtalashtirilgan holda perspektivada tasvirlanadi. Ibn Sino bu asarda mexanizimlarning yaqqol tasviri bilan bir qatorda, ularning chizmasini sxemada ham tasvirlaydi. Chunonchi, g'ildirak bilan vintlarni, shuningdek g'ildirak, vint va biloklarni tutashtirishni tasvirlar ekan, ayni paytda ularni chizmalarda ko'rsatadi. Bular yig'ma chizmalar bo'lib, hozirgi zamon kinematic sxemalarini eslatadi [16].

Hozirgi kunda ham bilish faoliyatini rivojlantirish pedagogik muammolardan biri bo'lib, uning maqbul echimi o'quvchilarga ta'lim tarbiya berish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Mavjud ahvolning tahlili shuni ko'rsatadiki, chizmachilik ta'limi amaliyotida o'quvchilarda bu muhim faoliyatni tarkib topdirishga etarli ahamiyat berilmay kelinmoqda.

Bilish faoliyatini rivojlantirish muammosi maxsus usul va uslublarni ishlab chiqish va qo'llash bilan bog'liqdir.

O'quvchilar ishlarini maxsus tajriba-sinovda kuzatgan P.D.Zubenko [87] tasdiqlashiga qaraganda o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish ko'p jihatdan o'qitish vositalariga bog'liq. Biroq, bilish faoliyatini tashkil etishning o'zi muammoning echimini to'la ta'minlay olmaydi. Keying yillarda ta'limda o'qitishni faol va sustmetodlarga ajratish xato ekanligi isbotlanadi.

An'anaviy ta'limda o'qituvchining o'zi o'quv materyalini tushuntiradi, muammoni qo'yadi, uning echimini topadi, o'quvchi esa, o'qituvchi ketidan o'qituvchi bajargan amallarni takrorlaydi. Bunday o'qitish metodida o'qituvchi faollik ko'rsatadi, o'quvchilar esa sust ijrochi vazifasini bajarish bilan cheklanadi. An'anaviy yondashuvlarni takomillashtirishga qaratilgan qator tadqiqodlar o'tkazilgan. A.J.Attokurova [24], S.YU.Qutlimurodova [100], M.I.Enekeev[66], S.Kariev [94] o'z tadqiqodlarida, o'quvchilarning bilish faoliyatini mustaqilishlar bajarish bilan rivojlantirish mumkin, degan fikriga kelishgan.

Chizmachilik o'qitish amaliyotida o'quvchilarning mustaqil ishlariga formal ravishda qaralib, ularda mustaqil faoliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlari

inobatga olinmaydi. Pedagogik amaliyotda o'quvchilarning mustaqilishlari darsning turli bosqichlaridagi didaktik vazifalar bilan moslashtirilmay qolgan, balki o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish o'rniga reproduktiv harakatlari-chizmani ko'cherish, giyometrik yasash kabi ishlarga e'tibor qaratilgan.

Natijalar.

Real o'quv jarayonida ko'rsatilgan faoliyat turlari va ularni bajarish usullarining uyg'unlashuvi qiyin kechadi. Bularning hammasi, tabiiyki o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirishning didaktik asoslariga kiradi.

Bilish faoliyatining tashqi tamoni deganda biz ancha soda bilish jarayonlarini (qabul qilish, diqqat va boshqalar) rag'batlantirish va o'quvchining umumiy ish qobiliyatini rag'batlantirishni tushunamiz. Buning uchun quydagi usullar xizmat qiladi:

- Turli metodlar va o'quv ishlarini almashtirib turish orqali turli asab markazlari ishlarini almashib turishini ta'minlash;

- O'quv jarayonida so'z va ko'rgazmalilik va mavhumlikning to'g'ri munosibligi; darsda dam olish daqiqalari; ijodiy hissiyotlarni qo'llab quvvatlash; didaktik usul sifatida o'yin va musobaqalarni qo'llash, zero bilish faoliyatining ichki tomoni – bu avvalambor o'quvchilar fikrlash va fazoviy tasavvurni faollashtirish, 8 va 9-sinflarda esa ular tasavvuri va ijodkorligini rag'batlantirish hamdir.

Bilish faoliyatini rivojlantirishning ichki maqsadlarida foydalaniladigan asosiy usullar: o'quvchilarningb mustaqil ishi; o'z-o'zini va o'zaro nazorat etish elementlar; chizmachilik ta'limiga muammoli yondashuv va boshqalardir. Ishlab chiqilgan bilish faoliyatining rivojlantirish modeli quydagi bosqichlardan iborat; jonli mushohada yuritish, axborotni qabul qilish va tasavvurni yuzaga kelishi, axborotni idrok etish va sistemalashtirish, abstrakssiyalash, xulosalarni shakllantirish, eslab qolish, o'zlashtirilgan axborotni qo'llash.

Ba'zan yaxshi o'ylab topilgan tizim va bilish faoliyati usullaridan oqilona foydalanilganda ham o'quvchi o'qituvchi rejalashtirgan ta'sirlarni to'la qabul qilavermaydi. Shu bois bilish faoliyatini shakllantiruvchi imkoniyat va vositalar bilan bir qatorda bilishning ichki mehanizimini ham o'rganish zarur.

O'quvchining umumiy tayyorgarligi birinchidan, maqsadni izlashga, ikkinchidan maqsadni amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi. O'quvchining bilish faoliyati ichki mexanizmining kuchi qondirilmagan extiyojlar kuchiga bog'liq. Maqsadga yo'naltirilgan maxsus faollashtiruvchi kuch esa o'quvchining o'z-o'zini baholashi va topshiriq qiyinligiga baho berishga bog'liqdir. Maqsadlarni qabul qilish o'quvchining o'z-o'zini baholashi bilan boshqariladi.

“Ta'limda bilish jarayonini faollashtirish, - deydi M.N.Skatkin [133], faqat bilimlarni o'zlashtirish metodlarini takomillashtirish emas, balki masalalarni echishda ijodiy yondasha oladigan, mustaqil va tanqidiy fikrlay oladigan, o'z qarashlari va hulosalarni bayon qila oladigan, o'z bilimini uzluksiz ravishda to'ldirib boradigan, nazaryani amaliyot bilan bog'lay oladigan shaxsning sifatlarini tarkib toptirish zarur”.

Chizmachilik o'qitish jarayonida grafik faoliyatning eng muhim sifati o'quvchilarda fazoviy tasavvur va mantiqiy tafakkurni tarkib toptiradi. Binobarin, bunday sifatlilar turli darajadagi fazoviy almashtirishlar jarayonida shakillanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar bilish faoliyatiga bag'ishlangan adabiyotlarning nazariy tahlili shundan guvohlik beradiki, pedagogika fanida yuqori sinf o'quvchilari bilish faoliyati mohiyati, uning ko'p jihatlarini tushuntirishda va talqin etishda olimlar o'rtasida bir hillik yo'q.

Chizmachilik o'qitishda maktab o'quvchilari bilish faoliyatini rivojlantirish muammolarining didaktik asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu muammo chizmachilikni o'qitish amaliyotida mahsus tadqiq etilmagan. Faqat uning ayrim jihatlarigina ko'rib chiqilgan.

Chizmachilik ta'limida bilish faoliyatini rivojlantirish deganda o'quvchilar tafakkurda turli darajadagi tasvir almashtirish usullarining faolligini tushunamiz. O'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish bo'lib, bu o'z navbatida o'quvchi shahsining quyidagi sifatlari bilan uyg'unlashishi kerak; 1. Ziyraklik, 2. Faollik, 3. Mustaqillik, 4. Tashabbuskorlik, 5. Ishga ijodiy yondashish, 6. Qiziquvchanlik, 7. Mustaqil bilish.

Chizmachilik o'qitish jarayonida grafik faoliyatning eng muhim sifati o'quvchilarda fazoviy tasavvurning tarkib topshi bo'lib, bu turli darajadagi fazoviy almashtirishlar jarayonida shakillanishi aniqlanadi va asoslanadi. O'quvchilar bilish faoliyatini o'rganishda zamonaviy didaktika ta'lim psixologiyasi yutuqlaridan foydalanadi. O'quv materyali yosh va mazmuniga bog'liq holda bu faoliyatning o'ziga hosligi ta'lim jarayoni psixologik qonuniyatlarini o'rnatadi, bilish faoliyatida o'quvchilarning individual va tipik hususiyatlarini ko'rib chiqadi.

O'zlashtirish jarayonida tahliliy–sintetik faoliyat, shuningdek qiyoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish va aniqlashtirish kabi fikriy operassiyalar muhim ro'l o'ynaydi.

Analiz – bilish predmetini qisimlarga fikran bo'lishdir.

Sintez – alohida elementlar yoki qisimlarni bir butunga fikran birlashtirishdir.

Ta'lim bosqichlarining murakkablashib borishi bilan o'quvchilarda tahliliy – sintetik darajaning oshishi kuzatiladi. Tahlil sekin – asta ko'rgazmali – amaliylikdan (obektlarni fikran bilish, mazkur obektlar bilan amaliy harakatlar jarayonida amalga oshirilayotganda) ko'rgazmali (bilish obrazlar yordamida amalga oshirilayotganda) va so'zli – mantiqiyga (bilish mavhum tushuncha va mulohazalar shaklida amalga oshirilganda) tomon rivojlanadi. Sintez shuningdek, ancha to'liq va ko'p tomonlama bo'ladi.

Qiyoslash bu – o'xshashliklar (umumiy hususiyatlarni ajratish) va tafovutlarni (har bir qiyoslanayotgan obektlarning o'ziga hos hususiyatlarni ajratish) toppish maqsadida bilish obektlarini qiyoslash.

Bu amallar boshqa barcha asosiy fikriy operassiyalar asosida yotadi.

Umumlashtirish–o'rganilayotgan ob'ektdan umumiy, hususiy, mavhum nomuhimni ajratishdir.

Etakchi psihologlar tomonidan umumlashtirishga oid quydagi qoida ishlab chiqilgan: o'quvchilarda to'g'ri umumlashmalarning shakillantirishning zaruriy qoidasi – muhimning doimiyligida, tushuncha, hususiyat va dalillarning no muhim belgilarini o'zgartirishdir. Bu qoida tasavvur va tushunchalarni shakillantirishda o'ta muhim ahamiyatga ega. Umumlashtirish oddiy shakillardan to ilmiy umumlashtirmalarga qadar rivojlanadi. Umumlashmalarning to'g'riligi uni o'quvchilar egallashning mezoni. Bu o'zlashtirilgan operatsiyalarni ko'chirib o'tqazish, ya'ni ulardan yangi sharoitlarda foydalanishga xizmat etadi.

Ta'limning dastlabki bosqichlaridayoq o'quvchilarning mavhumlashtirish shakli ham murakkablashadi hissiy ko'rgazmaliylikdan fikriylikka o'tiladi, u ikkinchisi signal sistemasi yordamida tushunchaga aylanadi.

Mavhumlashtirishga yaqin fikriy operassiya aniqlashtirish nomini olgan. Aniqlashtirish:

1. Umumiydan hususiyga fikriy o'tish sifatida;
2. Mavhumiydan umumiyga, aniq – hususiyga uning turli hususiyat va belgilarini toppish orqali etishish, mavhum – umumiyani aniq mazmun bilan to'ldirish, boyitish, sifatida namoyon bo'ladi.

Dialektika bilishda mavhumiylik va aniqlashtirish birligi o'rnatiladi. Bu birlik o'zaro aloqadagi fiziologik asosi–ikki signal tizimga ega. Aniqlashtirish yordamida ilmiy mavhumiylik mazmuni ochiladi, ular aniq predmetlarning alohida tomonlarini boshqalaridan mavhumlashtirib aks ettiradi. Mavhumlashtirishda predmetlar o'z butunligini yo'qotadi; bilish esa real voqiylikdagi predmet va hodisalar tomonlarini bir butunlikda ochib bergandagina haqqoniy bo'ladi. Bilimni chinakkam egallashga mavhum tushunchalar dalillar orqali aniqlashtirilgandagina erishiladi.

Ta'lim jarayonida aniqlashtirish ikki shakilda: hissiy ko'rgazmali vositalar (kompyuterdagi tasvirlar, predmetlar, rasmlar, chizmalar va boshqalar) va so'zli – mavhum shakilda (og'zaki tahlil, tushuntirish, mahsus topshiriqlarni hal etish) amalga oshiriladi.

Aqliy faoliyat usullari o'quv ishlari usullari bilan uzviy bog'liqdir. O'quv ishlari usullari muayyan amallar, ko'rsatmalar, tavsiyalar, qoida va hokozolar shaklida ifodalanadi. Ularning vazifasi–muayyan masalalarni hal etishda o'quvchilar tashabbusini bo'g'may, umumiy yo'nalish berishdir.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning aqliy rivojini, ularning faol va mustaqilligi, ijodiy yondashuv ko'p jihatdan o'quvchilarning o'quv ishlari va aqliy faoliyat usullarini egallaganligiga bog'liq.

Ta'lim jarayonida bilish o'rganilayotgan hodisalarni idrok etish va tushunchalarni shakillantirish bilan tugamaydi. Bilimlarni chuqur va mustahkam egallash uchun idrok etish, eslab qolish, ko'nikma va o'quvchilarni mashiqlar orqali ishlab chiqish, nihoyat bilimlarni umumlashtirish va sistemalashtirish bo'yicha bundan keying ishlarini davom ettirish zarur.

O'quvchilarning bilish faoliyati deganda biz ular tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashni tushunamiz. Bilim–bu insoniyatning umumlashtirilgan tajribasidir. U faoliyatning turli sohalarini fanda mavjud dalil, qoida, hulosa, qonuniyatlar, g'oya, nazariyalar ko'rinishida aks ettiradi.

“O'quv”, “ko'nikma”, “malaka”, tushunchalarini tavsiflaganda “amal” “operassiya”, “usul” kabi tushunchalardan tez–tez foydalaniladi. Faoliyat ongli maqsadlarga bo'ysunuvchi jarayonlar bo'lgan muayyan amallar qo'shilishi vositasida amalga oshiriladi. Amallarni qo'llash usullariga operatsiyalar deyiladi. Biror bir faoliyat usulini egallashning jamlanmasi uquv deb ataladi. O'quv jarayonida egallaydigan uquv juda hilma–hil: kuzatish va to'g'ri hulosalar chiqarish, fikirlarni og'zaki va yozma bayon etish, qiyoslash umumlashtirish, ishning eng oqilona usullarini toppish, topshiriqlarni hal etish, texnik chizmalarni o'qish hamda tayyorlash va hokazolar.

Beixtiyor eslab qolishning mahsuldorligi o'quvchi yangi materyalni ko'rib chiqish jarayonida muayyan aqliy faoliyat va mustaqillikni namoyon etib predmetlar, rasmlar, kartochkalarni jamlab, predmet modellarini yaratib, o'rganilayotgan materyalni qiyoslab, guruhlab, xulosalar chiqargandagina beixtiyor eslab qolishning mahsuldorligi yuqoridir. Masalan, o'quvchilar ko'pyoqli bilan tanishuvda o'qituvchi rahbarligida eng avvalo ko'pyoqlik (prizma, piramida va boshqalar) modelini yoyilmasiga asosan yaratadi. O'quvchilar hosil qilingan ko'pyoqlik modelidan foydalanib geometrik shakillarga ajratadi, ularni qiyoslaydi va tasniflaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016. - 56 b.
2. [Murodov Sh.K. va boshqalar “Chizma geometriya kursi” O'qituvchi.1988-y.
3. [Murodov Sh.K., Tashimov N.E. “Grafik tasvirlash asoslari”. -T.: “Navro'z”. 2013-y.
4. Ro'ziyev E.I., Ashirboyev A.O. “Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi”. - T.; “Yangi asr avlodi”. 2010-y
5. Sh.K. Murodov va b. “Yaqqol tasvirlar nazariyasi (aksonometrik proyeksiyalar)” T. TDPU rizograi. 2010y.
6. Rahmonov I.,Valiyev A. Chizmachilik. -T., “Voris-nashriyat”, 2011.
7. Rahmonov I, A. Abdurahmonov. “Chizmachilikdan ma'lumotnoma”. Toshkent, “A.Navoiy nomidagi milliy kutubxona nashryoti”,2005.
8. Nafisa, Yakubova. “Chizmachilik darslarida talabalarni ijodiy–kreativ fikirlashga o'rgatish.” Uz-Conferences. Vol. 1. No. 1. 2023.
9. Yakubova, Nafisa Odiljanovna. “The role and importance of graphic modes in students-increasing the imagination of cutting.” Актуальные научные исследования в современном мире 4-2 (2021): 268-272.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yakubova Nafisa Odiljanovna**, tayanch doktorant [**Якубова Нафиса Одилжановна**, ассоциированная докторантура], [**Yakubova Nafisa Odiljanovna** Associate Doctorant,]; manzil: Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4- mittitumani, [адрес: Сырдарьинская область, г. Гулистан, 4 - й миттитумани], [address: Syrdarya region, Gulistan, 4th mitti tumani]